

Obesidad infantil: determinantes, consecuencias y estrategias de prevención. Una revisión bibliográfica

Eulalia Cuautle Cuautle, Berenice Morales Canto, Sergio Manuel Montes Lara,
Santiago Óscar Pazarán Zanella, Abraham Rodríguez López, María Alejandra Hernández Chávez

Instituto Mexicano del Seguro Social. OOAD Puebla UMF No. 06

Resumen

INTRODUCCIÓN: La obesidad infantil constituye un problema de salud pública creciente, con repercusiones físicas, cognitivas y sociales significativas. **OBJETIVO:** Revisar la literatura reciente sobre obesidad infantil, identificando tendencias, factores determinantes, estrategias de prevención y abordajes clínicos, así como vacíos de conocimiento relevantes para la práctica del médico familiar y políticas públicas. **MÉTODOS:** Se realizó una revisión bibliográfica de estudios publicados entre 2021 y 2025 en bases de datos internacionales y nacionales. Se incluyeron revisiones, estudios observacionales, longitudinales y ensayos clínicos que abordaran epidemiología, determinantes socioambientales, prevención y tratamiento de la obesidad infantil. Los datos se extrajeron y sintetizaron en tablas temáticas, identificando tendencias, brechas y aportes clave. **RESULTADOS:** La obesidad infantil muestra prevalencia creciente a nivel global y regional, con fuerte influencia de factores socioambientales y estilos de vida obesogénicos. La pandemia de COVID-19 exacerbó hábitos poco saludables. Las estrategias de prevención temprana, basadas en el curso de vida y en intervenciones familiares y escolares, son efectivas. El manejo integral, combinando cambios conductuales, apoyo familiar y, en casos seleccionados, farmacoterapia, es más eficaz que abordajes unidimensionales. El médico familiar desempeña un papel central en prevención, identificación temprana y seguimiento clínico. Persisten brechas en estudios regionales y adaptaciones culturales de las intervenciones. **CONCLUSIÓN:** Abordar la obesidad infantil requiere estrategias preventivas y terapéuticas integrales, políticas públicas basadas en evidencia y un papel activo del médico familiar. La implementación temprana y sostenida de estas medidas es esencial para proteger la salud y el desarrollo integral de las futuras generaciones.

Abstract

BACKGROUND: Childhood obesity is a growing public health problem with significant physical, cognitive, and social consequences. **Objective:** To review recent literature on childhood obesity, identifying trends, determinants, prevention strategies, clinical management, and research gaps relevant to family medicine practice and public health policies. **METHODS:** A bibliographic review was conducted of studies published between 2021 and 2025 in international and national databases. Included were reviews, observational studies, longitudinal studies, and clinical trials addressing epidemiology, socio-environmental determinants, prevention, and treatment of childhood obesity. Data were extracted and summarized in thematic tables, identifying trends, gaps, and key contributions. **RESULTS:** Childhood obesity shows a rising prevalence globally and regionally, strongly influenced by socio-environmental factors and obesogenic lifestyles. The COVID-19 pandemic exacerbated unhealthy habits. Early-life prevention strategies, including family- and school-based interventions, are effective. Comprehensive management, combining behavioral changes, family support, and selected pharmacotherapy, is more effective than single-component approaches. Family physicians play a central role in prevention, early identification, and longitudinal follow-up. Research gaps remain, particularly regarding culturally adapted interventions in Latin America. **CONCLUSION:** Addressing childhood obesity requires integrated preventive and therapeutic strategies, evidence-based public policies, and an active role for family physicians. Early and sustained implementation of these measures is essential to protect the health and holistic development of future generations.

Palabras Clave: Obesidad infantil, Prevención, Factores de Riesgo, Tratamiento, Atención Médica, Salud Pública

Keywords: Pediatric Obesity, Prevention, Risk Factors, Treatment, Medical Care, Public Health

1. INTRODUCCIÓN

La obesidad ha sido reconocida como uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial, con un crecimiento sostenido en prevalencia durante las últimas cuatro décadas [1]. En adultos, su impacto en la

morbilidad, mortalidad y en los sistemas de salud está ampliamente documentado [2]; sin embargo, la obesidad infantil se ha posicionado como un desafío prioritario por su magnitud, complejidad y proyección a la vida adulta [4,5]. México ocupa actualmente uno de los primeros lugares en prevalencia de obesidad infantil en América Latina, reflejando un fenómeno que combina determinantes biológicos, sociales, culturales y ambientales [16,23].

El carácter multifactorial de la obesidad en edades tempranas implica la interacción de factores genéticos, hábitos de alimentación, niveles de actividad física y características del entorno socioeconómico [9]. La disponibilidad de alimentos ultraprocesados, el incremento del sedentarismo y la reducción de entornos seguros para la recreación infantil han favorecido la consolidación de estilos de vida obesogénicos [17,19]. A este escenario se sumaron las modificaciones generadas por la pandemia de COVID-19, que provocó cambios significativos en la alimentación, la actividad física y los patrones de sueño en niños y adolescentes, intensificando la tendencia al sobrepeso y obesidad [6–8,21].

La obesidad infantil no solo representa una condición crónica en sí misma, sino que se asocia con un amplio espectro de complicaciones que incluyen alteraciones metabólicas, hipertensión arterial, resistencia a la insulina, dislipidemia y afectaciones tempranas en órganos diana [17,18,22,24]. Asimismo, estudios recientes evidencian efectos adversos sobre el desarrollo cognitivo, la salud mental y el rendimiento académico [11,25], lo que posiciona a la obesidad como un problema integral que trasciende la esfera clínica para convertirse en un obstáculo para el desarrollo humano.

El enfoque preventivo desde etapas tempranas resulta crucial. La literatura señala que los primeros mil días de vida constituyen una ventana crítica para establecer hábitos alimentarios saludables y prevenir la aparición de obesidad [12]. Desde la perspectiva del curso de vida, intervenciones oportunas en la infancia tienen el potencial de modificar trayectorias de salud a largo plazo [10,19]. En este sentido, la implementación de programas comunitarios, escolares y familiares resulta estratégica, dado que el entorno social y cultural en el que se desarrollan los niños influye de manera decisiva en la consolidación de prácticas saludables [9,23].

En cuanto al tratamiento, los abordajes tradicionales centrados únicamente en el individuo han mostrado limitaciones. Actualmente, se promueve un modelo integral que combina intervenciones conductuales, apoyo familiar, acciones en entornos escolares y, en casos seleccionados, terapias farmacológicas de eficacia emergente [3,13–15]. No obstante, la heterogeneidad de contextos y la persistencia de brechas en políticas públicas evidencian la necesidad de revisiones que integren la evidencia más reciente, especialmente en países de ingresos medios donde la carga de obesidad infantil sigue en ascenso [23].

Bajo esta perspectiva, el presente artículo tiene como objetivo realizar una revisión crítica y sistemática de la literatura reciente sobre obesidad infantil y adolescente, analizando su epidemiología, determinantes socioambientales, consecuencias clínicas y cognitivas, así como los avances en estrategias preventivas y terapéuticas, con especial énfasis en el contexto mexicano y latinoamericano.

2. METODOLOGÍA

Se realizó una revisión bibliográfica narrativa con enfoque crítico, orientada a identificar, analizar y sintetizar la evidencia reciente sobre obesidad infantil y adolescente. La búsqueda se llevó a cabo entre enero de 2021 y

febrero de 2025, considerando este periodo para integrar literatura actualizada y relevante sobre epidemiología, determinantes, complicaciones, prevención y tratamiento de la obesidad pediátrica.

Estrategia de búsqueda

Se consultaron las bases de datos PubMed/MEDLINE, Scopus, Web of Science, SciELO y LILACS, así como revistas especializadas en salud pública y pediatría de acceso regional. Los términos de búsqueda incluyeron combinaciones de *childhood obesity*, *pediatric obesity*, *determinants*, *risk factors*, *Mexico*, *Latin America*, *prevention*, *treatment*, *COVID-19 pandemic*, empleando operadores booleanos (AND, OR) según la base de datos.

Criterios de inclusión y exclusión

Se incluyeron artículos originales, revisiones sistemáticas, estudios longitudinales y guías clínicas publicadas en inglés y español, con población infantil y adolescente (0–18 años). Se priorizó la literatura que abordara la obesidad desde una perspectiva epidemiológica, preventiva, terapéutica o socioambiental. Se excluyeron trabajos duplicados, editoriales, cartas al editor y literatura no revisada por pares.

Selección y análisis

La selección de artículos se realizó en dos fases: (1) revisión de títulos y resúmenes, y (2) lectura a texto completo de los estudios potencialmente elegibles. Posteriormente, se clasificaron las referencias en cinco ejes temáticos:

1. Epidemiología y magnitud del problema.
2. Determinantes socioambientales y estilos de vida.
3. Prevención y promoción de la salud en el curso de vida.
4. Opciones terapéuticas médicas y farmacológicas.
5. Consecuencias clínicas, cognitivas y sociales.

Tabla 1. Síntesis de los estudios incluidos en la revisión bibliográfica sobre obesidad infantil

Nº	Referencia	País/Región	Diseño/Población	Tema principal	Hallazgos clave
1	Arias (2024) [1]	Global	Revisión	Obesidad como problema global	Señala la obesidad como epidemia mundial y reto de salud pública.
2	Barquera et al. (2024) [2]	México	Encuesta poblacional	Obesidad en adultos	Alta prevalencia en adultos; vínculo con enfermedades crónicas.
3	Bonacho (2024) [3]	España	Revisión	Tratamiento de obesidad	Aborda presente y futuro de terapias médicas y no farmacológicas.
4	Peña-García et al. (2025) [4]	México	Análisis socioambiental	Obesidad infantil	Relación entre entorno, urbanización y aumento de obesidad infantil.
5	Shamah-Levy et al. (2024) [5]	México	Encuesta nacional	Escolares y adolescentes	Elevadas tasas de sobrepeso; necesidad de políticas públicas.
6	Cuevas-López et al. (2023) [6]	México	Estudio observacional	COVID-19 y hábitos infantiles	Cambios en dieta y actividad física durante confinamiento.
7	De León-Ramírez et al. (2023) [7]	Global	Revisión sistemática	Estilos de vida durante COVID-19	Se identifican hábitos poco saludables adquiridos en la infancia.

8	García-García et al. (2022) [8]	México	Estudio transversal	Estilos de vida saludable en confinamiento	Dimensiones de alimentación, ejercicio y salud mental.
9	Ayala et al. (2021) [9]	LATAM/EE.UU.	Revisión	Entorno social y obesidad infantil	Determinantes sociales influyen en prevalencia; implicaciones para políticas.
10	Barbosa-Ardila et al. (2023) [10]	Colombia	Revisión	Prevención curso de vida	Importancia de la intervención temprana en primeros años.
11	Martí Nicolovius (2022) [11]	España	Revisión	Cognición y obesidad	El sobrepeso afecta funciones cognitivas en niños y adolescentes.
12	Bonvecchio-Arenas et al. (2024) [12]	México	Estudio poblacional	Nutrición primeros 1000 días	La salud temprana es clave para prevenir obesidad futura.
13	López-Alarcón (2022) [13]	México	Revisión	Manejo clínico en infancia	Estrategias de manejo pediátrico, multidisciplinarias.
14	Rivero-Martín et al. (2022) [14]	España	Revisión	Tratamiento médico infanto-juvenil	Actualización en manejo farmacológico y no farmacológico.
15	Yang et al. (2025) [15]	Global	Meta-análisis	Intervenciones farmacológicas	Eficacia y seguridad de fármacos en obesidad pediátrica.
16	Meneses-Marcillo et al. (2024) [16]	Ecuador	Revisión	Consecuencias obesidad infantil	Impacto en salud física y psicológica.
17	Murillo-Zavala et al. (2024) [17]	Ecuador	Revisión	Causas y complicaciones	Clasificación de obesidad y complicaciones metabólicas.
18	Masabanda (2022) [18]	LATAM	Revisión	Riesgos a largo plazo	La obesidad infantil incrementa riesgos de enfermedades crónicas.
19	Córdoba-García et al. (2022) [19]	España	Guía clínica	Estilo de vida saludable	Recomendaciones PAPPs sobre dieta, ejercicio y prevención.
20	Venâncio & Soares (2024) [20]	Brasil	Validación instrumento	Actividad física infantil	Desarrollo del QAFI para evaluar actividad física.
21	Yip et al. (2024) [21]	Hong Kong	Longitudinal (3 años)	Obesidad y COVID-19	Incremento de obesidad tras cierre escolar prolongado.
22	Ortiz-Marrón et al. (2022) [22]	España	Longitudinal	Seguimiento de obesidad 4–9 años	Identifica riesgo de obesidad abdominal y general.
23	Zavala-Hoppe et al. (2023) [23]	LATAM	Revisión	Factores y prevención	Estrategias de intervención regionales.
24	Tran et al. (2025) [24]	EE.UU.	Revisión	Hipertensión y obesidad infantil	Relación con lesión de órganos blanco.
25	Watson et al. (2023) [25]	Australia	Longitudinal	Obesidad y rendimiento académico	Relación negativa entre obesidad y logros escolares.

Diseño: Propio

El análisis se desarrolló mediante una síntesis narrativa y crítica, identificando hallazgos convergentes, vacíos de conocimiento y perspectivas futuras.

3. RESULTADOS

1. Epidemiología y magnitud del problema

La obesidad infantil constituye un problema creciente a nivel global, con prevalencia en aumento sostenido en los últimos años [1,2,4,5,16]. En México y América Latina, los estudios reportan tasas elevadas tanto en población escolar como en adolescentes, evidenciando un patrón similar al de países desarrollados [4,5,16,23]. La obesidad infantil se ha asociado a múltiples complicaciones de salud física y cognitiva desde edades tempranas, lo que justifica su consideración como prioridad en salud pública [11,16,17,25].

2. Determinantes socioambientales y estilos de vida

Diversos factores socioambientales contribuyen al desarrollo de obesidad en la infancia, incluyendo disponibilidad de alimentos ultraprocesados, sedentarismo, entorno escolar y familiar, y exposición a prácticas culturales obesogénicas [6–10,19,23]. La pandemia por COVID-19 exacerbó estos factores, promoviendo cambios negativos en dieta, actividad física y hábitos de sueño, incrementando el riesgo de sobrepeso y obesidad en distintos contextos geográficos [6–8,21]. Estudios longitudinales muestran que estas modificaciones del estilo de vida pueden consolidar trayectorias obesogénicas durante años, afectando el desarrollo y bienestar integral de los niños [21,22].

3. Prevención y promoción de la salud en el curso de vida

La evidencia destaca la importancia de la intervención temprana y la promoción de hábitos saludables desde los primeros años de vida, incluyendo la atención nutricional durante los primeros mil días [10,12]. Estrategias basadas en el curso de vida, que involucren a la familia, escuela y comunidad, son fundamentales para modificar trayectorias de riesgo y prevenir la obesidad en etapas posteriores [10,19,23]. Las guías clínicas recomiendan la implementación de programas educativos, promoción de actividad física y control del consumo de alimentos ultraprocesados como medidas preventivas efectivas [19,20].

4. Tratamiento médico y farmacológico

El manejo integral de la obesidad pediátrica combina intervenciones conductuales, apoyo familiar, estrategias escolares y, en casos seleccionados, terapia farmacológica [3,13–15]. Las revisiones sistemáticas recientes indican que los fármacos disponibles presentan eficacia moderada y deben considerarse dentro de un abordaje multidisciplinario [15]. Las intervenciones conductuales siguen siendo la base del tratamiento, enfocadas en hábitos alimentarios, incremento de actividad física y modificación de comportamientos sedentarios [13,14].

5. Consecuencias clínicas, cognitivas y sociales

La obesidad infantil se asocia con múltiples complicaciones tempranas y a largo plazo, incluyendo hipertensión, resistencia a insulina, dislipidemia, daño a órganos diana, afectación de funciones cognitivas y bajo rendimiento académico [11,16–18,24,25]. Estas consecuencias evidencian la necesidad de abordajes integrales y oportunos, que no solo prevengan complicaciones médicas, sino que también promuevan el desarrollo integral de los niños y adolescentes.

Tabla 2. Resumen de resultados: tendencias, brechas y aportes de la literatura sobre obesidad infantil

Categoría	Tendencias principales	Brechas identificadas	Aportes clave
Epidemiología y magnitud	Prevalencia creciente global y regional; México y LatAm presentan tasas elevadas en escolares y adolescentes [1,2,4,5,16]	Poca información longitudinal en algunos países latinoamericanos; heterogeneidad de mediciones	Identificación de poblaciones de riesgo y carga de enfermedad asociada; datos comparativos entre regiones
Determinantes socioambientales y estilos de vida	Influencia de alimentación ultraprocesada, sedentarismo, entorno familiar y escolar; COVID-19 exacerbó hábitos poco saludables [6–10,19,21]	Escasez de estudios sobre interacciones culturales y económicas locales; falta de datos sobre factores psicosociales en contextos rurales	Evidencia de que factores socioambientales son determinantes clave; importancia de intervenciones integradas familia-escuela-comunidad

Prevención y promoción de la salud	Intervención temprana y enfoque en primeros mil días y curso de vida; programas educativos y promoción de actividad física son efectivos [10,12,19,20,23]	Falta de estudios que evalúen efectividad a largo plazo; pocos ensayos controlados en América Latina	Reforzamiento del concepto de prevención integral y multidisciplinaria; guías para políticas públicas y programas escolares
Tratamiento médico y farmacológico	Abordaje integral con cambios conductuales, apoyo familiar, escolar y farmacoterapia en casos seleccionados; eficacia moderada de fármacos [3,13-15]	Insuficiente evidencia sobre seguridad y eficacia de fármacos pediátricos a largo plazo; escasa estandarización de protocolos	Resalta necesidad de enfoque multidisciplinario; aporta información sobre estrategias emergentes y actualizaciones clínicas
Consecuencias clínicas, cognitivas y sociales	Asociación con hipertensión, resistencia a insulina, dislipidemia, daño a órganos diana; afectación cognitiva y menor rendimiento académico [11,16-18,24,25]	Pocos estudios sobre impacto psicosocial y educativo en contextos de bajos recursos	Documenta repercusiones médicas y cognitivas; evidencia la necesidad de intervención temprana para desarrollo integral

Diseño: Propio

Síntesis general

Los estudios revisados muestran una convergencia en cuanto a la magnitud de la obesidad infantil, la influencia de factores socioambientales y la importancia de estrategias preventivas y terapéuticas integrales. Sin embargo, persisten brechas en la investigación regional, particularmente en América Latina, donde se requiere más evidencia sobre intervenciones efectivas adaptadas al contexto cultural y socioeconómico local [23].

4. DISCUSIÓN

Los hallazgos de esta revisión muestran que la obesidad infantil constituye un problema de salud pública creciente, tanto a nivel global como en México y América Latina [1,2,4,5,16]. La evidencia coincide en que factores socioambientales, estilos de vida obesogénicos y contextos familiares y escolares contribuyen de manera decisiva a la aparición y consolidación del sobrepeso desde edades tempranas [6-10,19,23]. La pandemia de COVID-19 exacerbó estos factores, generando cambios significativos en la alimentación, actividad física y patrones de sueño, consolidando trayectorias obesogénicas en la infancia [6-8,21].

La prevención temprana emerge como un eje central. Intervenciones en los primeros mil días y durante el curso de vida infantil permiten modificar trayectorias de riesgo y reducir la incidencia de obesidad y sus complicaciones a largo plazo [10,12]. Sin embargo, los estudios muestran vacíos importantes, especialmente en América Latina, donde existe escasa evidencia sobre la efectividad de programas escolares, comunitarios y familiares adaptados a contextos culturales y socioeconómicos diversos [23].

El manejo de la obesidad infantil representa un desafío significativo para el médico familiar, quien desempeña un rol integral en la prevención, identificación temprana, seguimiento clínico y coordinación con la familia, la escuela y la comunidad. La evidencia indica que los enfoques multidisciplinarios, que combinan cambios conductuales, apoyo familiar y, en casos seleccionados, farmacoterapia, son más efectivos que los abordajes unidimensionales [3,13-15]. No obstante, persiste limitada evidencia sobre la seguridad y eficacia de intervenciones farmacológicas a largo plazo en población pediátrica, así como sobre la estandarización de protocolos en diferentes regiones [15].

Las consecuencias de la obesidad infantil van más allá de la esfera clínica. Además de las complicaciones metabólicas y cardiovasculares, se observa afectación de funciones cognitivas, rendimiento académico y bienestar social [11,16–18,24,25]. Esto refuerza la necesidad de abordajes integrales que consideren no solo la salud física, sino también el desarrollo cognitivo y emocional del niño. En este contexto, el médico familiar enfrenta el reto de implementar estrategias de prevención y manejo adaptadas al contexto local, considerando recursos disponibles, barreras culturales y socioeconómicas, y la necesidad de seguimiento longitudinal.

En conjunto, los resultados sugieren que abordar la obesidad infantil requiere una combinación de estrategias preventivas, terapéuticas y políticas públicas, apoyadas en evidencia científica y adaptadas a contextos locales. La Tabla 2 sintetiza tendencias, brechas y aportes clave de la literatura revisada, ofreciendo un panorama integral de los hallazgos actuales y su relevancia para la práctica clínica familiar.

5. CONCLUSIONES

A partir de los hallazgos de esta revisión, se derivan conclusiones clave que guían la prevención, el manejo clínico por parte del médico familiar y la implementación de políticas públicas para enfrentar de manera efectiva la obesidad infantil:

- La obesidad infantil representa un desafío crítico de salud pública, con alta prevalencia y consecuencias físicas, cognitivas y sociales significativas.
- Los factores socioambientales y los estilos de vida poco saludables, acentuados por la pandemia de COVID-19, son determinantes clave de su aparición y progresión.
- La prevención temprana y basada en el curso de vida, incluyendo intervenciones familiares, escolares y comunitarias, es fundamental para modificar trayectorias de riesgo.
- El tratamiento integral que combine cambios conductuales, apoyo familiar y, en casos seleccionados, farmacoterapia constituye el enfoque más efectivo, aunque requiere evidencia adicional sobre seguridad y estandarización de protocolos.
- El médico familiar desempeña un papel central en la prevención, identificación temprana, seguimiento clínico y coordinación de intervenciones, enfrentando retos relacionados con recursos, adherencia familiar y adaptación a contextos locales.
- Persisten brechas de conocimiento, particularmente en América Latina, sobre la efectividad de intervenciones adaptadas a contextos culturales y socioeconómicos, lo que demanda investigación futura y desarrollo de políticas públicas basadas en evidencia local.

En definitiva, la obesidad infantil constituye un desafío multifactorial que requiere acción temprana y estrategias integrales. La evidencia revisada destaca el papel del médico familiar como actor clave en la prevención, manejo y seguimiento, asegurando un abordaje continuo y contextualizado. Solo mediante intervenciones coordinadas, políticas públicas fundamentadas en evidencia y compromiso de la familia y la comunidad será posible proteger el desarrollo integral y el bienestar de las futuras generaciones.

REFERENCIAS

- [1] Arias A., S. K. (2024). La obesidad como problema de salud pública global. *Archivos en Medicina Familiar*, 26(6), 279–280.
- [2] Barquera, S., Hernández-Barrera, L., Oviedo-Solís, C., et al. (2024). Obesidad en adultos. *Salud Pública de México*, 66(4), 414–424.

- [3] Bonacho, E. C. (2024). Actualización del tratamiento de la obesidad: presente y futuro. *Anales de la Real Academia de Doctores de España*, 9(4), 709–724.
- [4] Peña-García, A. T., Vladerrabano-Castelán, J. C., & Mora-Santos, A. I. (2025). Obesidad infantil en México: un análisis del impacto socioambiental. *Revista Sapientía*, 17(33), 19–24.
- [5] Shamah-Levy, T., Gaona-Pineda, E. B., Cuevas-Nasu, L., et al. (2024). Sobrepeso y obesidad en población escolar y adolescente. *Salud Pública de México*, 66(4), 404–413.
- [6] Cuevas-López, L. L., Armas-Cisneros, M. J., Cortés-Tequextle, M., et al. (2023). Cambio de hábitos en los niños durante la pandemia por COVID-19. *Salud Jalisco*, 10(2), 109–118.
- [7] De León Ramírez, Y. M., Hernández-Dominguez, X. A., & Arroyo-Helguera, O. E. (2023). Estilos de vida adquiridos durante el confinamiento por COVID-19 en la infancia: una revisión sistemática. *Horizontes Sanitarios*, 23(1), 231–240.
- [8] García-García, J. A., Garza-Sanchez, R. I., & Cabello-Garza, M. L. (2022). Dimensiones de los estilos de vida saludable durante el confinamiento por COVID-19 en población mexicana. *Prospectiva Revista de Trabajo Social e Intervención Social*, 34, 249–270.
- [9] Ayala, G. X., Monge-Rojas, R., King, A. C., et al. (2021). Entorno social y obesidad infantil: implicaciones para la investigación y la práctica en Estados Unidos y en los países latinoamericanos. *Obesity Reviews*, 22(S5), e13350.
- [10] Barbosa Ardila, S. D., Hernández Rincón, E. H., & Vera Chamorro, J. F. (2023). Prevención de la obesidad infantil desde el enfoque de curso de vida en los primeros años. *Salud Uninorte*, 39(2), 741–764.
- [11] Martí Nicolovius, M. (2022). Efectos del sobrepeso y la obesidad en las funciones cognitivas de niños y adolescentes. *Revista de Neurología*, 75(3), 59–65.
- [12] Bonvecchio-Arenas, A., Lozada-Tequeanes, A. L., Kim-Herrera, E., et al. (2024). Atención a la salud y nutrición durante los primeros mil días. *Salud Pública de México*, 66(4), 359–367.
- [13] López-Alarcón, M. G. (2022). Manejo de la obesidad en niños y adolescentes. *Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social*, 60(2), 127–133.
- [14] Rivero-Martín, M. J. A. S. M., Bahílllo-Curieses, M. P., & Bassols, J. (2022). Actualización del tratamiento médico del sobrepeso y la obesidad infanto-juvenil. *Revista Española de Endocrinología Pediátrica*, 13(2), 51–63.
- [15] Yang, S., Xin, S., Ju, R., et al. (2025). Pharmacological interventions for addressing pediatric and adolescent obesity: A systematic review and network meta-analysis. In A. Klisic (Ed.), *PLOS ONE*, 20(2), e0314787.
- [16] Meneses Marciallo, C. V., Morales Ponce, K. G., & Morillo Cano, J. R. (2024). Incidencia y consecuencias de la obesidad infantil. *Gaceta Médica Estudiantil*, 6(1), 1–12.
- [17] Murillo-Zavala, A., Adrián-Silva, C. S., & Cevallos-Villamar, L. J. (2024). Obesidad infantil: causas, tipos y complicaciones. *MQRInvestigar*, 8(1), 2399–2417.
- [18] Masabanda-Punina, M. C. (2022). Obesidad infantil: riesgo inminente de complicaciones a largo plazo. Una revisión bibliográfica. *Polo Con*, 7(6), 1934–1948.
- [19] Córdoba-García, R., Camaralles-Guillem, F., Muñoz Seco, E., et al. (2022). Recomendaciones sobre el estilo de vida. Actualización PAPPs 2022. *Atención Primaria*, 54(102442), 1–14.
- [20] Venâncio, P. E. M., & Soares, V. (2024). Validación de un instrumento de evaluación: cuestionario de actividad física infantil (QAFI). *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, 16(6), e4387.
- [21] Yip, K. M., So, H. K., Wong, W. H. S., et al. (2024). Dynamics of childhood obesity in Hong Kong throughout the COVID-19 pandemic before and after the school closures: a 3-year longitudinal study. *Public Health*, 226, 80–83.
- [22] Ortiz-Marrón, H., Ortiz-Pinto, M. A., Cabañas Pujadas, G., et al. (2022). Tracking and risk of abdominal and general obesity in children between 4 and 9 years of age. The Longitudinal Childhood Obesity Study (ELOIN). *BMC Pediatrics*, 22(1), 1–11.
- [23] Zavala-Hoppe, A. N., Escudero-Sarango, S. F., Triana-García, A. J., et al. (2023). Vista de factores determinantes y estrategias de prevención en la obesidad infantil en América Latina. *Journal Scientific MQRInvestigar*, 8(1), 1530–1549.
- [24] Tran, A. H., Walsh, A., & Urbina, E. M. (2025). Hypertension, obesity, and target organ injury in children: An emerging health care crisis. *Current Hypertension Reports*, 27(1), 12.
- [25] Watson, A., D'Souza, N. J., Timperio, A., et al. (2023). Longitudinal associations between weight status and academic achievement in primary school children. *Pediatric Obesity*, 18(1), e12975.

Correo de autor de correspondencia: pasaransanelas@gmail.com